

CIACT/SAD 09

(GTX - VIDA)

Processo educativo tecnológico autobiográfico Tear-Casa-Ovo

Mes. Leila Patrícia de Jesus Santos Requião (UNEB)
Dr. José Antonio Carneiro Leão (UNEB)

Resumo

Este estudo expõe um processo educativo tecnológico (auto)biográfico em que habitei o aprender e ensinar brincantes amparado em Leão (2011), indo ao encontro de novas possibilidades formativas pela responsabilidade e escolha de meus próprios atos, sugerido por Marpeau (2005). Meu entusiasmo pelo aprendizado com o professor de teatro *Manoel Lopes Pontes*, desde o seu saber fazer arte, cintilou e convocou o início deste caminhar. Juntos, tecemos vivências educativas, recheadas por ações poéticas e performáticas, oriundas do *tear-casa-ovo*, fertilizando as metáforas brincantes. Ocorridas de forma remota, amparada por tecnologias digitais, agregamos o aprender e ensinar pela metodologia brincante por Leão (2011, 2022) vivenciando as atividades *Lab Cartas Digitais* e *Brincantes Digitais em Imagens*. Meu arcabouço pessoal, no fazer arte sustentado por um repertório artístico-educativo-imagético-sonoro, me fortaleceu nesta vivência feita no período abalado pela Covid-19. Alimentei a alma pela metáfora do ovo, por Relvas (2018), e nela teci histórias de vidas, no *tear-mãe-vida*, onde corporifiquei as fotoperformances *H1* e *H2*, portfólio síntese deste processo.

Palavras-chave: Processo Educativo Tecnológico; Brincantes; Teatro; Arte-Educação.

Abstract

This study exposes a (auto) biographical technological educational process in which I inhabited learning and teaching players based on Leão (2010), meeting new training possibilities through the responsibility and choice of my own actions, suggested by Marpeau (2005). My enthusiasm for learning with theater teacher Manoel Lopes Pontes, from his knowledge of how to make art, sparkled and called for the beginning of this journey. Together, we weave educational experiences, filled with poetic and performative actions, originating from the loom-house-egg, fertilizing playful metaphors. Taking place remotely, supported by digital technologies, we bring together learning and teaching using the playful methodology by Leão (2011, 2022) experiencing the Lab Digital Letters and Digital Toys in Images activities. My personal framework, in making art supported by an artistic-educational-imagery-sound repertoire, strengthened me in this experience during the period affected by Covid-19. I fed the soul through the metaphor of the egg, by Relvas (2018), and wove life stories into it, in the loom-mother-life, where I embodied the photoperformances H1 and H2, a portfolio synthesis of this process.

Keywords: Technological Educational Process; Players; Theatre; Art-Education.

NOVELO-OVO : EU E O PROFESSOR MANOEL LOPES PONTES

O tear-casa-ovo vem neste caminhar, da arte do encontro de minha vida com a vida do professor de teatro Manoel Lopes Pontes¹. Desde 1996 quando iniciei meus estudos no Curso

¹ Nascido em Salvador, Bahia, Brasil, foi aluno da segunda turma do curso de Teatro da Universidade da Bahia (atual Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia), em 1957.

CIACT/SAD 09

Livre de Interpretação Todos ao Palco²; retomado em 2019 até 2023³; eu, aprendiz; ele, juntamente com José Leão e Emiliano Manso, mediadores do processo que aqui narro com metáforas, um recorte do que integrou a minha pesquisa de Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação⁴. Imersos neste encontro vital, dito novelo-ovo, nos unimos e seguimos, para tecer arte a partir do saber fazer arte de Manoel, confinados no sinistro período da pandemia de covid-19⁵. Naquele momento, **Ovo Novelo**⁶ (Figuras 1, 2 e 3) nos levou à reflexão sobre o paradoxo vida e morte, em fios, enovelados, emaranhados no ovo que origina vida e propõe a catarse externalizando emoção e pensamento, purificação interior (Araújo, 1997).

Figura 4 – Poema Ovo Novelo (1ª e 4ª estrofes), Autor: Augusto de Campos. 1956.
Fonte: Campos (1979; p.94).

À Ovo Novelo alinhavamos a **Metáfora do Ovo**⁷ “quebrar a casca do ovo da vida de dentro para fora: Como você está quebrando os ovos da sua vida? Você tem permitido que os outros quebrem essa casca e seus quereres e sonhos fiquem destruídos? (Relvas, 2021). E que alinhavamos à “O que é que você está fazendo com a sua única vida? (Saja, 2017). Questões

² À época, ministrado pelos professores Gabriel Lopes Pontes e Manoel Lopes Pontes

³ Neste período, ministrado pelo professor Manoel Lopes Pontes

⁴ Cursado na Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

⁵ Em 2020, o Ministério da Saúde e o Governo Federal Brasileiro declararam, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19) e ocorrência do estado de calamidade pública. (Brasil, 2020); (Brasil, 2020, Art.1º)

⁶ Poema neoconcretista (Campos, 1979, p. 94).

⁷ Por Roberto Relvas. Vide referências.

CIACT/SAD 09

norteadoras em que vida e morte me pôs a pensar sobre minha vida a minha única vida, sobre o fio-de-vida, sobre a única vida, sobre a vida por um fio lutando para enfrentar a pandemia e vencê-la. Desenvolver atividades educativas tecendo histórias de vidas (auto)biografia, em meio remoto, resultando em um portfólio artístico, foi a nossa escolha para dar fôlego às nossas únicas vidas: um tecimento de vivências pessoais integrando o saber fazer arte-educação do Professor Manoel às minhas andanças de aprendiz-artista-educadora-brincante. Metaforicamente, encontros de urdume e trama, entrecruzando fios horizontais e verticais (Chataigner, 2006).

Neste encontro de vidas-fio, tecemos: Metodologia brincante, (Leão, 2011; 2020) ——— construtiva, colaborativa e diversa; propiciando este saber brincante que está em cada um de nós a partir do nosso corpo-casa, corpo próprio que está no mundo. Narrativa autobiográfica em educação (Clandinin; Conelli, 2015) ——— evidenciando o entrelace de histórias pessoais na construção de sujeitos, tecendo histórias, lugares e tempos ——— Metodologia de trabalho em ateliê (Rey, 1996) no vai e vem do processo criativo-artístico em prol do artista que tece a si mesmo no novelo arte, para descobrir a si mesmo.

Articulamos a este tecimento Marpeau (2002) e Lima-Júnior (2020) colaborando para um processo educativo tecnológico, intrínseco no humano, num aprender e ensinar construído pela pessoa se constituindo sujeito responsável por seus atos. Duarte-Júnior (1994) amparados para o fazer artístico no/do sentir e pensar convergindo vivências pessoais e cotidiano para a formação humana. Leão (2011; 2022) para um saber brincante conduzindo ações educativas para a (auto) conscientização, autoconhecimento, auto entendimento, ressaltando o discurso político expressado no brincar. Também foi articulado com Augusto Boal, teatro necessário e político, pensante e cidadão, e à arte como metáfora do real, uma transubstanciação. E articulado com Gaston Bachelard, a casa como nosso canto do mundo, nosso primeiro universo, nosso cosmos. “Entre para estudar teatro na Universidade da Bahia⁸ em 1957 e segui até me formar em 1961. Encontrei o meu caminho e nunca mais parei; me senti muito realizado”. (Lopes Pontes, 2021).

Desde lá, entre atuações e direções em espetáculos teatrais o professor Manoel prosseguiu também, em seu caminho docente, ensinando e mediando em espaços não-escolares,

⁸ Atual Escola de Teatro da |Universidade Federal da Bahia.

CIACT/SAD 09

e o Curso Todos ao Palco foi o novelo em que fios de esperança, vontades e potências deram fôlego de vida para nossas vidas. A continuação das atividades, anteriormente presenciais, ocorreram por meio remoto, via **Whatsapp**⁹, a partir de ações síncronas e assíncronas¹⁰; nos apropriamos de tecnologias digitais para alimentar e gerar o nosso processo criativo e educativo com cocriação, visando ao fortalecimento de nossas experiências, a partir dali, vivenciadas no ciberespaço¹¹ (Santana e Borges Sales, 2020)

“Em minha prática de professor eu abordo Stanislavski¹², depois Brecht¹³, e também utilizo muito o autor Augusto Boal¹⁴. Primeiro eu trabalho Stanislavski e depois que os alunos estão mais desenvolvidos eu trabalho Brecht. Eu dou prioridade para o ator expor sua liberdade criativa. Eu ensino sem medo de errar e ensino a não ter medo de errar. Gosto que o ator traga sua vivência” (Lopes Pontes, 2021).

Ao realizar exercícios de improvisação¹⁵, referenciados em meu arcabouço cotidiano, integrei os meus conhecimentos de atividades precedentes juntando o que vinha do meu corpo-casa-aprendiz-brincante às sugestões mediadas pelo professor Manoel para criação de personagens (Figura 4). A materialização do processo acontecendo na minha casa (residência), na “casa-ovo lugar que também é minha casa, o meu lugar, meu ninho onde potencializei e potencializei-me” (Requião, 2023, p.39).

FIO-TRAMA: EU E EMILIANO MANSO

As atividades educativas na casa-ovo, ampliaram-se para outros interlocutores no

⁹ “O WhatsApp é um **aplicativo que funciona como um serviço de mensagens instantâneas conectado à internet**” (Volpato, 2023).

¹⁰ Síncronas – em tempo real, simultâneas. Assíncronas – não ocorrem em tempo real.

¹¹ Ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. (Levy, 1999, p. 17).

¹² Constanti Stanislavsky foi o criador do Método das Emoções sugerindo o ator se aproximar o máximo de sua personagem.

¹³ Bertolt Brecht priorizou o distanciamento das personagens, propondo uma atuação racional

¹⁴ Augusto Boal criou o método Teatro do Oprimido visando o teatro libertador e cidadão.

¹⁵ Improvisação - Técnica do ator que interpreta algo imprevisto, não preparado antecipadamente e “inventado” no calor da ação. (Pavis, 2008, p.205).

CIACT/SAD 09

ciberspaço, no encontro da minha vida-fio com a vida-fio de Emiliano Manso¹⁶, sendo por ele mediada, no **Lab Cartas Digitais**, em 6 encontros remotos, com práticas síncronas e assíncronas, de 7 de maio a 11 de junho de 2021, via **Zoom Meetings**¹⁷. “Prática que investiga o ato performativo¹⁸ da oralidade, entre a meditação e a ação física, a navegação do imaginário e o ato poético” (Lab Cartas Digitais, 2021).

Ato poético, vivência gestada por Emiliano, inspirada em escritos de Alejandro Jodorowsky, nutriu os encontros do Lab Cartas Digitais. Dança, espiritualidade, espontaneidade, corpo e sonoridade integrados na manifestação da vida, em tudo o que nos envolve, com arte e poesia fluindo a todo o tempo de dentro de nós, para criar uma outra realidade, uma convocação do ser humano para despertar suas emoções reprimidas ou adormecidas dentro de si. Uma navegação interior visando externalizar o que é construtivo e positivo; busca pela identidade individual ou coletiva (Jodorowsky, 2009). Neste processo disruptivo, já ali acontecendo comigo, escrevi em seis cartas, a reverberação de cada um dos seis encontros em mim. Sobre o ato poético, escrevi no trecho da carta 2:

O ato poético me atravessa nos milésimos da velocidade do pensamento. Algo vibra em mim. Minha intuição. Meu movimento. Impulso – intuição – impulso. O que sinto. Vou. Vôo. Tudo se entrelaça em mim. Ato poético – jogo – intuição – ato poético – presença – presente. (Requião, 2023 – Carta 2 - Apêndices)

Uma ação basilar que fortaleceu o sentido das vidas-fio; um grito de esperança para um processo educativo, vivo e instigante, para quebrar a casca do ovo interior, em que “Ovo é alimento e eclosão para o novo” (Lopes Pontes, 2021) pois “somos um projeto, um croqui aprendendo a ser; um ser em futuro e em construção” (Saja, 2018).

FIO-URDUME: EU E JOSÉ LEÃO

¹⁶ Conheci Emiliano Manso, em 2020, colega no curso FIC Assistente de Dramaturgic, ofertado na modalidade remota, pela Fundação de Artes de São Caetano do Sul.

¹⁷ Aplicativo de videoconferência em meio remoto

¹⁸ A performance é um meio de experimentação ilimitado na arte e entre as artes, trabalhando todos os sentidos e sensações, sendo importante ressaltar que suas quatro variáveis principais são: corpo, espaço, tempo e a relação entre performer e público. Nela não se exigem atores, pois geralmente não há interpretação qualquer, o performer apenas mostra um lado de si mesmo e assume todos os riscos de tal, mas isso não significa que ele não possa ser ator ou estar atuando. (Souza; Câmera; Torres, 2017, p.3)

CIACT/SAD 09

A escrita das cartas, fortificada pela contribuição das vivências edificantes, com o professor Manoel Lopes Pontes e Emiliano Manso, me conduziu ao **Curso Brincantes Digitais em Imagens**. Itinerância educativa remota, com atividades síncronas e assíncronas, via **Microsoft Teams**¹⁹, no período 13 de agosto a 22 de outubro de 2021, pelo mediador professor José Leão “ecoou dentro de mim a necessidade de espanar os medos que empoeiravam e enferrujavam minha mente e meu corpo-casa” (Requião, 2023 , p. 68). “O medo é importante e o sofrimento também. Mas o sofrimento só é, digamos assim, redentor, quando é seguimento” (Saja, 2010).

Proseguí nutrindo corpo, mente e coração ——— premissas da metáfora do ovo (Relvas, 2018) ——— para acender a minha catedral-de-luz interior²⁰ potencializando os atos poéticos, outrora mediados por Emiliano; confluindo com “teatro para fazer as pessoas felizes, prá gente aprender e fazer protesto” (Lopes Pontes, 2021), no olhar e fazer artístico imerso para ações advindas do teatro pensante, cidadão e libertador (Boal, 2009). Sob a sombra da crise atravessada pelo indicível, impensável, (des)conhecido (Marpeau, 2002), protegida pelo tear-mãe-vida, nutriente, bússola, companheiro, conselheiro e escuta. O que me f(e)az fio-vida-trama que se entrelaçou a fios-vida-urdume: Manoel-Leila-Emiliano-Leão ; habitando outros lugares, residindo em outros habitats, em interações performativas , saberes itinerantes e brincantes em rede (Leão, 2012, 2022) para alcançar a casca do ovo.

A essência colaborativa e participativa dos Brincantes Digitais, alicerçada por atos políticos camufladas no brincar, coadunou os pensamentos de Leão (2012; 2022) e Smith (2015), no sentido de potencializar pessoas que vivem em uma sociedade em rede, no ciberespaço lugar-comum, cotidiano e onipresente para expressar e corporificar, por seu arcabouço vital, ações artístico-educativas mediados por artes visuais, música, literatura, dança, circo, cinema, poesia, fotografia. Nesta itinerância, me permiti e permiti que o meu corpo-casa performativo, grafasse com o meu corpo-mente-coração-pés-pernas-braços-pelve-esqueleto, visto que “a vida já é uma grande performance que combina arte visual e arte performativa” (Leão, 2012, p.105);

¹⁹ Microsoft Teams - aplicativo de videoconferência.

²⁰ Catedral de Luz interior - é o lugar da luz habitante no meu corpo.

CIACT/SAD 09

corporifiquei Bobolina, Chaplina, Rosetti, Zau, Jamela Brown, Paulete Eighty e Mirandita (Figura 4)²¹

Figura 4 – Eu e meu corpo-casa em atividades performativas no Curso Brincantes Digitais em Imagens. Colagem digital.2021. Fonte: A autora e Denise Santos

TEAR-CASA-OVO: FOTOPERFORMANCES H1 e H2

Metáfora e arte transubstanciam. Uma realidade é transubstanciada, de maneira objetiva ou imaginada, em substância distinta da originária; também desloca, sem mudar a substância originária para um outro contexto (Boal, 2009). Dito isto, transubstanciei meu corpo-casa em metáforas visuais neste processo em que o tear-mãe-vida foi tecido ao tear-casa-ovo tornando-se tear-casa-ovo-Manoel-Leila-Emiliano-Leão. Me autorizei e me constituí plenamente sujeito responsável por meus atos explorando possibilidades do espaço educativo casa e do meu corpo-casa no mal-estar do indecível (Marpeau, 2002), da pandemia de covid-19, rumo ao rompimento da casca do “ovo alimento e eclosão para o novo” (Lopes Pontes, 2021).

Para romper a casca abracei-me a Boal (1991,2009), Duarte-Júnior (1994), Paulo Freire (2018) e Bertold (2010), encontrando entrelaçando os fios de condução da arte-educação vital para formação de pessoas cidadãs, conscientes, livres, mobilizadas por atos poéticos de amor e

²¹ Nestas atividades artístico-educativas elaborei as maquiagens e os penteados. As roupas e acessórios foram utilizados do meu próprio guarda-roupas.

CIACT/SAD 09

coragem, a partir do teatro magia, oriundo das ancestrais manifestações que perpetuam, desde a pré-escrita, lugares diversos correndo em nossas veias. O processo educativo tecnológico intrínseco em meu corpo, para além de uma aplicabilidade instrumental e tecnicista, abarcando a técnica vinculada ao ato criativo, ao humano, à vida (Lima Junior, 2006). Neste fazer artístico-educativo infinito num constante processo consigo mesmo (Rey, 1996) eu e meu corpo-casa brincamos e protestamos através da fotoperformance cuja” interação com o trabalho não se dá no tempo real de desenvolvimento da ação, pois esta fruição só ocorre em um tempo posterior” (Neves, 2013, p. 41-42)

Pensadas particularmente para a câmera, elas (as ações) são trabalhadas de forma a resultar em uma imagem expressiva e visualmente potente. Neste caso, a imagem deve ser dotada de eficácia emblemática. (...) O performer pode apresentar-se de corpo inteiro diante da câmera, não raro personificado pelos trajes e gestos corporais; cortado na altura da face/ cabeça, enfatizando as expressões; ou ainda mostrando detalhes significativos diretamente para a objetiva, como incisões e marcas sobre a pele. Em todos os casos, o objetivo é criar uma imagem penetrante e potente [...]. (Vinhosa, 2014, p. 2883-2884)

Nas encenações, o artista, além de fazer o papel de um diretor de cena, escolhe o cenário, o figurino, as situações corporais, a luz e, também, revela sua concepção de fotografia, pois dirige também o enquadramento, o momento da tomada fotográfica, o tamanho da ampliação (Ribeiro, 2016, p. 668)

Produzi H1 performando o meu corpo-casa num canto de parede de um quarto, da casa-ovo; eu aprendiz-docente-brincante dona de mim, dona da minha única vida, recorri ao uso do aparelho smartphone com liberdade de mobilidade e lentes favoráveis a provocar efeitos visuais distorcidos do meu corpo diante da precariedade material e humana provocados pelo confinamento sofrido pela pandemia. Presente, passado e futuro, (h)ouve, há, haverá.

H1 é também minha outra versão; minha cara-metade. Por isto, somos híbridas e únicas. Com ela pertenci sem pertencer para sentir que pertença. Ela esteve e permanece todo tempo dentro de mim. H1 é o ser atravessado pela cor âmbar avermelhada, aludindo ao atravessamento-tear-ira-frustração tecendo com as mãos atadas, corporificando transgressões de tronco, braços, pernas, esqueleto, músculos, vísceras, ligamentos e ossos; o corpo-caneta-luz. (Requião, p. 109 – 110)

Espanto-me ao ela se abrir... vejo fronteiras-luz-sombras e busco cliques-néctar, cliques-céu, cliques-alma. Cliques-útero, cliques, cliques, cliques...Sou um corpo-luz, corpo-pixel, corpo-caneta, corpo-casa, corpo-ovo. Muito prazer, eu sou H1! (Requião,

CIACT/SAD 09

2023, p. 110)

A composição do Moodboard H1 (Figura 5), painel de referências visuais, para a fotoperformance H1 (Figuras 6 a 11) veio do universo sonoro-visual postpunk e darkwave, sombrio e denso), escutando The Cure, Siouxsie and The Banshees, Joy Division, Bauhaus e Boy Harsher²² , nutriram o processo.

Figuras 5 a 11 - Moodboard H1. 2021 (esq.) e Fotoperformance H1 Performer Leila Requião. 2021 (dir.)
Fonte: compilado pela autora²³ (Requião, 2023, p. 111) e (Requião, 2023, p.105)

Produzi H2, seguindo o processo criativo de H1, performando o meu corpo-casa na escada da casa-ovo, igualmente com smartphone. Presente, passado e futuro, (h)ouve, há, haverá.

A composição do Moodboard H2 (Figura 12), painel de referências visuais para a fotoperformance H2 (Figuras 13 a 18) veio de uma estética dual, assimétrica, matizada entre tons de amarelo e azul, com ira e calma lutando dentro do meu corpo-casa, escutando Nina Hagen, David Bowie, Supla e Lost Lenore²⁴ “Houve amor. Ouve, amor! Há amor Ah, amor! Haverá

²² Play For Today, por The Cure <https://www.youtube.com/watch?v=BD3YiqsCb94>

Paradise Place, por Siouxsie and The Banshees https://www.youtube.com/watch?v=9LmePs_NBrw

Shadowplay, por Joy Division https://www.youtube.com/watch?v=oZSGVE_0f3c

Dancing, por Bauhaus <https://www.youtube.com/watch?v=wHGWFY3IM7I>

Give Me a Reason, por Boy Harsher <https://www.youtube.com/watch?v=yNVTqgUrJnM>

²³ Colagem digital a partir de imagens coletadas nos sites Pitchperfect, Pinterest, Mubidn, Usaflex, Central de aviamento, Demillus, Miuzzi, Moovin, Lojas Renner, Makeupar, Ebay. print screen de vídeos do Youtube.

²⁴ New York New York, por Nina Hagen <https://www.youtube.com/watch?v=jShLbPCGCSk>

Ziggy Stardust , por David Bowie <https://www.youtube.com/watch?v=7KEn0uOEILs>

Nem tudo é verdade, por Supla – Álbum Supla (Faixa 10) https://www.youtube.com/watch?v=vgMBsBH_wdg

CIACT/SAD 09

amor. Desconhecido. Impensável. Verá amor. Será amor. Muito prazer, eu sou H2!” (Requião, 2023, p.116).

Figura 12 a 16 - Moodboard H2 (esq.) e Fotoperformance H2 Performer Leila Requião, 2021 (dir.)
Fonte: Compilado pela autora²⁵ (Requião, 2023, p. 116) e (Requião, 2023, p.113)

E assim se fez o processo educativo tecnológico autobiográfico tear-casa-ovo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este processo artístico-educativo, não se finda aqui. Assim como o meu corpo-casa, ele tem vida própria: fala comigo a todo tempo e momento. Ele me pôs na berlinda brevidade finitude da vida, me direcionou para navegar em outros mares e direções. Passar pelo período da Pandemia de covid-19, experimentando o tear-casa-ovo, me deu outros olhares e perspectivas sobre a minha única vida. Eclodir os ovos da minha vida, aprendendo com Manoel, Emiliano e Leão fortaleceram minha base de autoconhecimento na garantia da vida de que é viável, mesmo na precariedade e dificuldade, fazer arte-educação.

Acreditar na possibilidade de materializar processos educativos onde quer que se esteja, lutando com resistência e resiliência. A arte-educação é maternal e acolhedora, é vida, vida com amor, afeto, coragem, corpo, casa e se deseja constituir que seja! Atravessar fronteiras, não

Prefácio, por Lost Lenore <https://www.youtube.com/watch?v=mmp8Bam51Sc>

²⁵ Colagem digital a partir de imagens coletadas nos sites Pitchperfect, Pinterest, Mubidn, Usaflex, Central de aviamento, Demillus, Miuzzi, Moovin, Lojas Renner, Makeupar, Ebay. print screen de vídeos do Youtube.

CIACT/SAD 09

desistindo das dificuldades que possam parecer impossíveis de realizar na arte ou na educação ou em ambos, pode ser o fio condutor para feitura brincantes, criativas e generosas e muito mais do que se possa imaginar! E você, quando começará a tecer os fios de sua única vida?

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Adão. (Des)Enovelando o Novelo. In: *Revista de Letras*. Curitiba: Ed: UTFPR. N.2. 1997
- BACHELARD, Gaston. *A poética do espaço*. Tradução: Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes. 1993. (Coleção tópicos). 242 p
- BERTOLD, Margot. *História Mundial do Teatro*. Tradução Maria Paula V. Zurawski, J. Guinsburg, Sérgio Coelho e Clóvis Garcia. 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. 579 p.
- BOAL, Augusto. *A estética do oprimido*. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 256p. il.
- BOAL, Augusto. *Teatro do oprimido e outras poéticas políticas*. 6. Ed. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira.1991. 234 p.
- CAMPOS, Augusto. *Poesia 1949-1979*. São Paulo: Ed. Livraria Duas Cidades. 1979. 256p.
- CLANDININ, D. Jean; CONNELLY, F. Michael. *Pesquisa Narrativa: experiência e história em pesquisa qualitativa*. 2. ed. Tradução do Grupo de Pesquisa Narrativa e Educação de Professores ILEEL/UFU. Uberlândia: EDUFU, 2015. 249p.
- CHATAIGNIER, Gilda. *Fio a fio: tecidos, moda e linguagem*. São Paulo: Estação da Letras Editora, 2006. 165 p.
- DEBORD, Guy. *A sociedade do espetáculo*. Tradução Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto1997, 238 p.
- REY, Sandra. *Da prática à teoria: três instâncias metodológicas sobre a pesquisa em Poéticas Visuais*. Porto Arte, Porto Alegre. V.7. n.13. p-81-85, nov. 1996.
- DUARTE JÚNIOR, João-Francisco. *Porque arte-educação?*. 7. ed. Campinas: Papirus, 1994. 87 p.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. 65 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra. 2018. 256 p.
- GOUVEIA, Larissa Ferragute; LEITE, Igor Buzzatto; PINTO, Thaís Metzker; SAMPAR, Jórdan Fares; MANTOVANI, Carolina Stefano; ÁLVARES, Lucia Elvira. Será que tem um pintinho? Uma aula prática para desvendar os segredos do ovo de galinha. Materiais didáticos. Genética na escola. Sociedade Brasileira de Genética. Vol. 18. N. 1. 2023. ISSN: 1980-3540. Acesso em: Mar. 2023.
- JODOROWSKY, Alejandro. *Psicomagia*. Tradução: Sueli Farah. São Paulo: Devir, 2009. 296 p.
- LIMA JUNIOR, Arnaud S.de. As Interpretações da Tecnologia na Contemporaneidade: Por uma Tecnogênese dos Processos Tecnológicos. I Colóquio I Colóquio Luso-Brasileiro de EAD e Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 2006. Disponível em: <http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/colouquiolusobrasileiro/01.pdf> Acesso: 03 dez.2020.
- LEÃO, José Antonio Carneiro. *Saber brincante: cosmovisão e ancestralidade como processo educativo*. Tese de doutorado. Salvador, BA: UFBA, 2011.

CIACT/SAD 09

- LEÃO, José Antonio Carneiro. Metodologia brincante e Tecnologias Digitais: o RedePub em movimento de processos formativos. p. 37-48 In: CABRAL, Jardilete; LEÃO, José Antonio Carneiro; LIMA, Lauren Oliveira (org.). *Entre Lugares: Ensaio sobre Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (Itinerâncias Formativas)*. V3. Diadema: V&V Editora, 2022. 250p.
- LEVY, Pierre. *Cibercultura*. São Paulo, Editora 34, 1999. 250p.
- LOPES PONTES, Manoel. Entrevista. 2021.
- MARPEAU, Jacques. *O processo educativo: a construção da pessoa como sujeito responsável por seus atos*. Tradução Cláudia Schilling. Porto Alegre: Artmed, 2002. 171p.
- NEVES, Daniele Quiroga. Performance e registro: a produção performática de Cláudia Paim. 2013. 144. f. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais. Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Universidade Federal de Santa Maria. Rs: 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/5223/NEVES%2C%20DANIELE%20QUIROGA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- PAES, José Paulo. *Poemas da Antologia Grega ou Palatina*. São Paulo: Companhia das Letras. 1995.
- PAVIS, Patrice. *Dicionário de Teatro*. Tradução: J. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. São Paulo: Perspectiva, 1999. 483 p.
- Professor Antônio Saja fala para o Sindsefaz no 2º encontro de qualidade de vida. Tv Sindsefaz. Entrevista. 6 de dezembro de 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=35-gr6wO2W0> Acesso: 15 out. 2022.
- Professor Antonio Saja fala aos fazendários sobre Ação em Concerto. Entrevista. 7 de março de 2018. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rNcBbrQ3_i4. Acesso: 15 out. 2022
- REQUIÃO, Leila Patrícia de Jesus Santos. *Metáforas Brincantes: processo educativo do saber fazer arte, desde Manoel Lopes Pontes*. 148 f. 2023. Orientador: José Antônio Carneiro Leão. Coorientador: José Roberto dos Santos Sampaio Dissertação. (Mestrado profissional). Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Educação. Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação – GESTEC, Campus I. Salvador, Bahia, 2023.
- RELVAS, Roberto. Metáfora do ovo. Disponível em: <https://novecaminhos.com.br/a-metaphora-do-ovo/> .Acesso em: out. 2021.
- RIBEIRO, Niura Legramante. *A fotografia como corpo performatizado: a autoridade da imagem construída*. Disponível em: http://www.cbha.art.br/coloquios/2016/anais/pdfs/4_Niura%20A.%20L.%20Ribeiro.pdf Acesso: 12 abr. 2022.
- SANTANA, C. L. S. e; BORGES SALES, K. M. *Aula em casa: Educação, tecnologias digitais e pandemia covid-19*. Interfaces Científicas - Educação, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 75–92, 2020. DOI: 10.17564/2316-3828.2020v10n1p75-92 Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/educacao/article/view/9181> . Acesso em: 25 jul. 2022.
- SMITH, Marc. A. Conectando o poder das redes sociais. In: RECUERO, Rachel; BASTOS, Marcos; ZAGO, Gabriela. *Análise de redes para mídia social*. Porto Alegre: Sulina, 2015. 182 p.
- SOUZA, J.P; CAMERA P; TORRES, R. Arte da performance: uma associação ode experiências entre intercâmbio científico e crítico cultural. Resumo expandido. 15º CONEX. 2017. Disponível

CIACT/SAD 09

em: https://sites.uepg.br/conex/anais/anais_2017/assets/uploads/trabalhos/07092017_190751.pdf

Acesso: 15 abr. 2022.

STANISLAVSKY, Constatin. *A preparação do ator*. Tradução Pontes de Paula Lima. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; 38 ed 1994, 365p.

VINHOSA, Luciano. Passos titubeantes de uma linguagem em emancipação. 23º Encontro da ANPAP – “Ecosistemas Artísticos” 15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte – MG ps. 2876 a 2885. Disponível em:

<https://anpap.org.br/anais/2014/simposios/simposio08/Luciano%20Vinhosa.pdf>. Acesso: 22 nov. 2022.

VOLPATO, Bruno. O que é Whatsapp. In: Resultados Digitais. Disponível em: <https://www.rdstation.com/blog/marketing/whatsapp/>. Acesso: 2 jun. 2023.

Como citar este texto:

REQUIÃO, Leila P. J. S.; LEÃO, José A. C. Processo educativo tecnológico autobiográfico Tear-Casa-Ovo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-13.